

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678902>

Янковська Лариса Анатоліївна
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>

Сопільник Ростислав Любомирович
доктор юридичних наук, доцент,
професор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Роман Л. П.
викладач,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-3281-3260>

Сценарії та моделі реінтеграції трудових мігрантів в Україні

JEL Classification: O15
SECTION “Migration”: Міграція.

Анотація.

У статті досліджено з позиції сценарного підходу моделі реінтеграції трудових мігрантів в Україні. Наголошено на сучасних недоліках державної міграційної політики, що не відповідає вимогам сталого розвитку та здійснюється у рамках пасивної моделі. Розроблено нові моделі, зокрема, реактивну та проактивну моделі реінтеграції трудових мігрантів, інтенсивну модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів та комплексну соціально-економічну модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів.

Ключові слова: трудова міграція, рееміграція, репатріація, міграційні процеси, повернення трудових мігрантів, моделі реінтеграції.

Annotation.

The number of disparate points of view and approaches to solving this problem, which are advocated by scientists and public authorities, indicates that there are many

migrants. The justification of an effective and efficient mechanism for the reintegration of migrant workers should be based on specific models of this process.

Previous studies of theoretical and applied direction prove the need to systematize measures for repatriation and reintegration of labor migrants with the formation and implementation of appropriate models. In essence, the existing legal acts that regulate the public relations arising from labor migration and reintegration of migrants describe the specific models that can be applied in this area. However, as the analysis proves, existing models cannot be considered effective because they do not take into account a number of obstacles of objective and subjective nature. Another important drawback is the "present", that is, most of the proposed reforms and measures regarding the reintegration of migrant workers have to be implemented in the short term and not based on previously achieved results.

In contrast to the existing approach, we propose to consider an evolutionary model of reintegration of labor migrants. It is proposed to create this model, taking into account the starting model, four new models and the algorithm for their implementation. The starting point is the passive model. New models include reactive and proactive models of reintegration of labor migrants, an intensive model of repatriation-reintegration of labor migrants, and a comprehensive socio-economic model of repatriation-reintegration of labor migrants.

The article explores from the perspective of the scenario approach the model of reintegration of labor migrants in Ukraine. It emphasizes the current shortcomings of the state migration policy, which does not meet the requirements of sustainable development and is implemented within the framework of the passive model. New models have been developed, in particular, reactive and proactive models of reintegration of labor migrants, an intensive model of repatriation-reintegration of labor migrants, and a comprehensive socio-economic model of repatriation-reintegration of labor migrants.

Keywords: labor migration, remigration, repatriation, migration processes, return of migrant workers, models of reintegration.

Вступ

Аналіз сутності, чинників та обмежень процесу репатріації-реінтеграції трудових мігрантів свідчить про існування низки розрізнених точок зору та підходів до вирішення цієї проблеми, що обстоюються науковцями та органами державної влади. Обґрунтування дієвого та ефективного механізму реінтеграції трудових мігрантів слід здійснювати на основі конкретних моделей цього процесу.

Попередньо проведені дослідження теоретичного та прикладного спрямування доводять необхідність систематизації заходів з репатріації та реінтеграції трудових мігрантів з утворенням і реалізацією відповідних моделей. По суті, наявні нормативно-правові акти, предметом регулювання у яких виступають суспільні відносини, що виникають з приводу трудової міграції та реінтеграції мігрантів, описують окремі моделі, які можуть бути застосовані у цій сфері. Однак, як доводить проведений аналіз, існуючі моделі не можуть вважатись ефективними, оскільки не враховують низки перешкод

об'єктивного та суб'єктивного характеру. Також важливим їх недоліком є «сьогочасність», тобто більшість пропонованих реформ та заходів, що стосуються реінтеграції трудових мігрантів мають бути запроваджені протягом короткого строку та не засновуються на попередньо досягнутих результатах.

На протипагу існуючому підходу пропонуємо до розгляду еволюційну модель реінтеграції трудових мігрантів. Цю модель пропонується утворити з урахуванням стартової моделі, чотирьох нових моделей та алгоритму їх впровадження. Стартовою вважаємо пасивну модель. До нових моделей відносимо реактивну та проактивну моделі реінтеграції трудових мігрантів, інтенсивну модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів та комплексну соціально-економічну модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів.

Отже, **метою статті** є сформулювати сценарії та моделі реінтеграції трудових мігрантів в Україні.

Результати дослідження

Як засвідчує проведений теоретичний аналіз наукових джерел, а також аналіз інституційного забезпечення процесів реінтеграції трудових мігрантів, доповнений за результатами вивчення факторів стимулювання репатріації та підвищення ефективності реінтеграції трудових мігрантів, можливо стверджувати, що на сьогоднішній день в Україні зберігається пасивна модель реінтеграції трудових мігрантів. Це суперечить цілям сталого розвитку, завданням стратегічного та концептуального характеру, поставленим у спеціалізованих правових актах (зокрема, Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року та Плану заходів до неї), а також положенням Закону України «Про трудову міграцію». Причинами збереження цієї моделі, на наше переконання, є:

1. Відсутність чітко сформульованої цілі, що могла б стати ідеологічним та об'єднуючим мотивом інтенсифікації науково-практичних та прикладних розробок за напрямком реінтеграції трудових мігрантів. Як доводить дослідження, наявні елементи міграційної політики, затверджені у нормативно-правових актах є більшою мірою декларативними, їх реалізація ускладнюється численними прогалинами в законодавстві та в цілому є ілюстрацією відсутності політичної волі у органах державної влади до зміни ситуації у сфері повернення та реінтеграції трудових мігрантів.

2. Конфлікт задекларованої соціально-орієнтованої сутності української економіки та реальних проблем фінансово-матеріального та кадрового забезпечення реформ у окремих сферах, зокрема – сфері реінтеграції трудових мігрантів.

3. Наявність у представників органів державної влади, що беруть участь у процесах формування міграційної політики контраргументів щодо доцільності повернення та реінтеграції трудових мігрантів. Реінтеграція трудових мігрантів як остаточний етап припинення їх еміграції означатиме і припинення припливу коштів з-за кордону, а отже без додаткових активних дій на перших порах утворить суттєвий дефіцит державного бюджету та падіння курсу національної валюти. Як було встановлено у ході дослідження критеріїв готовності

соціально-економічної системи України до реінтеграції трудових мігрантів неефективність державної інвестиційної політики унеможлиблює залучення іноземного капіталу у достатніх обсягах у загальноприйнятій у економічно-розвинених країнах спосіб, натомість цей розрив покривається шляхом ін'єкції коштів трудових мігрантів у національну економіку.

4. Відсутність оперативних відомостей про процеси трудової міграції дозволяє органам державної влади – суб'єктам формування та реалізації міграційної політики до певної міри закривати очі на кризовий стан у цій сфері. Відсутність підтверджених офіційних та прозорих даних і методики їх оцінки щодо динаміки, структури, тривалості трудової міграції зумовлює широкі можливості для маніпуляцій даними з боку органів державної влади, журналістів [1] та, подекуди, науковців.

5. На нинішньому етапі нативна система реінтеграції трудових мігрантів функціонує без втручання з боку органів державної влади лише на основі поєднання суб'єктивних факторів прийняття трудовими мігрантами рішення щодо репатріації і індивідуальних здібностей репатріантів до реінтеграції, а також під впливом міграційної політики країн-реципієнтів. Небезпека такої системи полягає у тому, що держави-реципієнти, будучи зацікавленими у залученні та утриманні трудових мігрантів з України можуть гнучко трансформувати власну міграційну політику, що практично не зустрічає опору чи будь-якої реакції з боку українських суб'єктів міграційної політики. Основний приклад, що може розглядатись у цьому контексті – міграційна реформа у Польщі, зумовлена необхідністю поповнення трудового потенціалу країни унаслідок еміграції громадян до інших країн.

Покращення ситуації у сфері повернення та реінтеграції трудових мігрантів, як і будь-яке перетворення соціально-економічних систем, може здійснюватись еволюційним або революційним шляхом. У зв'язку з наявністю численних невирішених проблем соціально-економічного розвитку держави (котрі, утім, на наше переконання дотичні до досліджуваної проблеми), не можемо рекомендувати революційні перетворення, що мали б на меті впровадження рішучих заходів з повернення трудових мігрантів і їх повноцінної інтеграції в українське суспільство. За такого сценарію економіку України може спіткати чергова криза, наслідками якої буде подальше зубожіння населення, підвищення рівня безробіття та падіння курсу національної валюти. Відтак, вважаємо за доцільне рекомендувати поступові перетворення, об'єднані єдиною ідеєю повернення трудових мігрантів та максимально ефективного використання їх трудового потенціалу у контексті сталого розвитку національної економіки.

У контексті висловлених міркувань пропонуємо чотири етапи перетворення міграційної політики, оформлені у вигляді специфічних моделей реінтеграції трудових мігрантів, впровадження яких має здійснюватись з урахуванням наявних ресурсів та з оцінкою результатів: реактивна та проактивна моделі реінтеграції трудових мігрантів (РМР та ПМР відповідно), інтенсивна модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів (ІМРР), а також

комплексна соціально-економічна модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів (КСЕМ). Розглянемо запропоновані моделі докладніше.

1. Реактивна модель реінтеграції трудових мігрантів.

Якщо пасивну модель інтеграції ми розглядали як відсутність ефективних дій у напрямку покращення ситуації у сфері трудової міграції при наявності певних нормативно-правових документів, які такі дії передбачають, то реактивна модель є першим етапом, що позначить перехід від бездіяльності до активних дій.

На етапі впровадження РМР, по суті, має відбутись реальне впровадження заходів, передбачених нормативно-правовими актами стратегічного характеру та планами до них. Якщо брати до уваги останній з таких документів, а саме План заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року [2], основними суб'єктами РМР мають стати ДМС, МВС, Мінсоцполітики, Держстат, Адміністрація Держприкордонслужби, МОН, МЗС, а також Мінекономрозвитку у відповідності до реформ.

Крім виконання вже поставлених завдань, можемо виокремити мету РМР як ретроспективний моніторинг ситуації у сфері реінтеграції трудових мігрантів. Як доводять результати теоретичного та емпіричного дослідження, брак інформації за проблемою є нині одним з центральних факторів неефективності державної політики у сфері реінтеграції. Безперечно, збір необхідної інформації вимагає додаткових зусиль, політичної волі та належного фінансування, однак це необхідний етап для подальшої інтенсифікації діяльності за напрямком реінтеграції.

За результатами успішного впровадження запропонованої моделі основним очікуваним результатом, на нашу думку, слід вважати налагодження партнерських відносин і довіри між органами державної влади, відповідальними за формування державної політики у сфері трудової міграції та трудовими мігрантами і державними органами країн-реципієнтів. Таким чином, результатом першого етапу трансформації державної міграційної політики слід вважати створення передумов до впровадження ПМР – проактивної моделі, орієнтованої на більш активні дії щодо повернення та реінтеграції трудових мігрантів.

2. Проактивна модель реінтеграції трудових мігрантів.

На етапі впровадження ПМР суб'єкти моделі залишаються ті ж самі. Позитивним кроком підвищення ефективності реалізації моделі могло б стати заснування нового суб'єкта, функції якого відповідали б завданням щодо реінтеграції трудових мігрантів, однак така рекомендація на нинішньому етапі натикатиметься на перешкоди об'єктивного характеру, тож цей крок можливо відкласти до наступного етапу.

На відміну від ретроспективного моніторингу даних щодо трудової міграції, що має стати основою прийняття рішень на етапі впровадження РМР, у рамках ПМР пропонуємо зосередити увагу на автоматизації процесів збору даних та інтенсифікації діяльності щодо залучення зацікавлених сторін до вирішення проблем реінтеграції трудових мігрантів. Відзначимо, що на етапі

впровадження ПМР, як і на попередньому, не передбачено активних дій з боку суб'єктів моделі щодо сприяння репатріації трудових мігрантів. Прийняття рішення про репатріацію усе ще залежатиме від трудових мігрантів та їхньої суб'єктивної оцінки втрат, здобутків та перешкод, пов'язаних з репатріацією. Водночас, на об'єктивне усунення останніх і скеровується дія ПМР.

Очікуваними результатами реалізації ПМР має стати формування повноцінної системи підтримки прийняття трудовими мігрантами рішення про репатріацію та реінтеграцію, а також базової системи реінтеграції трудових мігрантів, ефективність якої визначатиметься спроможністю забезпечити репатріантів гідним місцем праці та житлом (у випадку втрати коренів на Україні), а також можливістю започаткування власного бізнесу, орієнтованого на експорт, зокрема, до країн, де працювали мігранти. Додатковим результатом має стати формування сприятливого інформаційного фону для прийняття мігрантами рішення про повернення на Батьківщину, а також чітке позиціонування вітчизняної міграційної політики як такої, що скерована на повернення своїх громадян.

3. Інтенсивна модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів.

Реалізація цієї моделі має відбуватись з чітким виокремленням єдиного суб'єкта державної політики у сфері трудової міграції, відповідального за формування стратегії, плану заходів, ключових показників та їх виконання. Об'єднання повноважень та відповідальності у межах одного суб'єкта (суб'єкт ІМРР) дозволить досягнути системного підходу у питаннях реінтеграції.

У назві моделі, на відміну від попередніх, фігурує складене поняття репатріації-реінтеграції, що пов'язано, власне, зі спробою реалізації системного підходу. У рамках РМР та ПМР питання репатріації відводилось на другий план, адже ці моделі орієнтовані, передусім, на підвищення ефективності роботи органів державної влади з суб'єктами, котрі прийняли рішення про повернення з еміграції керуючись власними переконаннями. Проте такий підхід не сприятиме досягненню ключової мети державної міграційної політики – відновлення і збагачення людського капіталу держави.

Метою ІМРР пропонуємо вважати формування комплексу цілеспрямованих впливів на трудових емігрантів з метою стимулювання прийняття ними рішення про репатріацію та участь у процесах реінтеграції, передбачених відповідними програмами для якнайшвидшої інтеграції у суспільно-політичне та соціально-економічне життя країни. Реалізація ІМРР має базуватись на чітко визначених цільових показниках ефективності, розроблених у відповідності до зібраних на попередніх етапах даних та додаткових даних, одержаних шляхом проведення спеціальних соціологічних та економічних досліджень.

Відомо, що у Польщі, Угорщині, Румунії, Молдові діють програми репатріації, як зрештою, і у інших країнах Європейського союзу. Однак, зазначені східноєвропейські країни відзначаються значною лояльністю у питаннях репатріації, що розглядається передусім як надання громадянства особам, котрі зуміли довести наявність «коренів» – предків з громадянством країни репатріації. При цьому громадянство надається на засадах збереження

первісного громадянства, тобто особа набуває подвійного громадянства, дозволеного (або прямо не забороненого) законодавством країн набуття. Як вказують експерти, у такий спосіб східноєвропейські країни прагнуть компенсувати наслідки демографічної кризи та втрати трудового потенціалу у зв'язку з еміграцією громадян до більш економічно-розвинених країн Європейського союзу [3]. Схожі передумови є і в Україні, тож у черговий раз в українських політичних колах заговорили про запровадження інституту подвійного громадянства [4]. На наше переконання, до внесення змін у Конституцію України такий захід є неконституційним та не може бути рекомендований в силу адміністративного характеру та низької очікуваної ефективності. Однак у перспективі на етапі впровадження ІМРР у випадку внесення відповідних змін до Конституції надання подвійного громадянства емігрантам з українським походженням може стати одним з аргументів на користь репатріації, що, утім, не вирішить проблем реінтеграції.

У цьому контексті відзначимо що, до прикладу, у Польщі за результатами розгляду документів, що подаються для репатріації Консул за згодою Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації може видати рішення про видачу в'їзної візи з метою репатріації особи, яка не має гарантованих умов проживання, тобто не має у Польщі гарантованого місця проживання та засобів утримання, але задовольняє інші вимоги видачі цієї візи або ж в'їзну візу з метою репатріації після представлення підтвердження наявності або гарантії місця проживання та засобів утримання. Таким підтвердженням може стати рішення гмінної ради, що містить зобов'язання надання умов для проживання на період, не менший ніж 12 місяців; заява польського громадянина (що є членом найближчої родини), юридичної особи або організаційною одиниці, які знаходяться у Польщі, складена у формі нотаріального акту та містити гарантування умов для проживання на період, не менший ніж 12 місяців; рішення повітової ради, яке зобов'язує старосту забезпечити місце в будинку соціальної опіки та території повіту [5].

Спрощення умов для отримання подвійного громадянства без додаткових дій щодо забезпечення реінтеграції нових громадян (репатріантів) призводить до численних проблем та не гарантує досягнення очікуваних результатів щодо збагачення людського потенціалу держави. З цього питання існує низка аналітичних матеріалів [6; 7].

До очікуваних результатів віднесемо поживлення процесів репатріації та підвищення ефективності реінтеграції трудових мігрантів, що знайде відображення у виконанні ключових показників ефективності; вирішення проблем демографічного характеру та кадрового голоду підприємств національної економіки, поживлення підприємницької діяльності, започаткування нових виробництв, орієнтованих на ринки країн-реципієнтів трудових мігрантів, підвищення конкурентоспроможності національної продукції на міжнародних ринках за рахунок збагачення кадрового потенціалу вітчизняних підприємств працівниками з досвідом роботи у економічно-розвинених країнах, досягнення розвитку науки і культури. У цьому контексті

погодимось з О. Малиновською, котра зазначає: «Прибуття репатріантів сприяє поширенню нових знань та навичок, прискорює і економічну, і політичну модернізацію, сприяє активізації міжнародно-господарських та торговельних зв'язків. Повернення кваліфікованих мігрантів здатне мінімізувати негативні наслідки «відпливу мізків» [8, С. 231].

4. Комплексна соціально-економічна модель репатріації-реінтеграції трудових мігрантів.

Загрозливі демографічні та пов'язані з ними соціально-економічні проблеми, що супроводжували Україну від здобуття незалежності не вдалось вирішити жодному уряду. Заходи у цій сфері не відрізнялись системністю, продуманістю, а були швидше тимчасовою показовою відповіддю на запити з боку населення, підприємців та іноземних партнерів України. Вони не мали належного макроекономічного, фінансового, кадрово-організаційного підґрунтя, а також здебільшого не орієнтувались на досягнення конкретних цільових показників або виконувались у середовищі, де оцінка їх ефективності виявлялась неможливою.

Таким чином, основним очікуваним результатом на етапі провадження моделі КМРМ є скорочення розриву у матеріальному забезпеченні репатріантів та членів їх сімей в Україні у порівнянні з країнами еміграції без суттєвих втрат для національної економіки у вигляді гіперінфляції, зростання безробіття та зниження курсу національної валюти.

Позитивними очікуваними результатами від впровадження моделі стане нарощування трудового і людського потенціалу держави за рахунок повернення її громадян, котрі володіють здобутим у еміграції досвідом, є активними, часто володіють підприємницьким хистом, мають заощадження і готові їх інвестувати у національну економіку.

Поряд з цим, відзначимо суттєві ризики, що виникнуть унаслідок необдуманого запровадження моделі на засадах революційного розвитку (без попередньої реалізації моделей 1-3). До таких наслідків віднесемо погіршення міжнародних відносин з країнами-реципієнтами робочої сили, скорочення обсягів надходження іноземної валюти, поступову втрату специфічних знань та культурних особливостей репатріантами унаслідок процесів реінтеграції, репатріацію не лише осіб, котрі позитивно впливатимуть на соціально-економічний розвиток країни, але й осіб, котрі вимагають додаткового соціального захисту або соціально-небезпечних осіб, зокрема, злочинців-рецидивістів, членів злочинних чи терористичних угруповань, шпигунів. Ймовірність настання таких наслідків можливо зменшити шляхом поступового переходу до запропонованої моделі та вжиття додаткових заходів організаційного та адміністративного характеру.

Висновки.

Зрештою, запропоновані моделі значною мірою засновуються на компетентнісному підході, що відображається у:

а) наданні пріоритету у репатріації активних трудових мігрантів зі значним досвідом, високою кваліфікацією та потенціалом її реалізації в Україні;

б) наданні пільг не на засадах позитивної дискримінації, а відповідно внеску, що зможе здійснити репатріант та члени його родини у випадку повернення на батьківщину;

в) розширенні можливостей для використання ключових компетенцій репатріанта у спосіб, що не може бути реалізований в країні реципієнті (приміром, шляхом залучення до експортоорієнтованого виробництва).

Перспективним напрямком подальших досліджень є обґрунтування основних заходів, що можуть бути реалізовані у рамках досліджених моделей.

Список використаних джерел

1. До уваги ЗМІ: цифра про 12 мільйонів українських заробітчан за кордоном не відповідає дійсності. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/16528.html> (last accessed 20.05.2019).
2. Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 602-р від 29 серпня 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80> (дата звернення: 15.11.2019).
3. 83 тисячі громадян України мають дозволи на проживання у Польщі. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/27968485.html>
4. Подвійне громадянство: 86 країн світу дозволяють, у 51 – заборонено. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2019/10/28/infografika/polityka/podvijne-hromadyanstvo-86-krayin-svitu-dozvolyayut-51-zaboroneno>
5. Інформація про репатріацію. URL: https://luck.msz.gov.pl/uk/informacje_konsularne/luck_ua_k_174/
6. Видачу угорських паспортів без урегулювання законодавства України не зупинити – експерти. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/uhorshchyna-pasport-zakarattia/29510736.html>
7. Сами себя обманули: как Венгрия щедро раздавала украинцам паспорта, а теперь лихорадочно борется с «новыми венграми». URL: <https://www.unian.net/politics/10452546-sami-sebya-obmanuli-kak-vengriya-shchedro-razdavala-ukraincam-pasporta-a-teper-lihoradochno-boretsya-s-novymi-vengrami.html>
8. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.